

DUAS EXPERIÊNCIAS MODERNAS FOCANDO EDIFÍCIO E CIDADE: IAPI JAPURÁ E IAPC CIDADE JARDIM

Lizete Maria Rubano^{*}

Aline Fidalgo Yamamoto^{2*}

André Mazzer Constantino^{3*}

Fabio Steiner Rocha^{4*}

Giulliano Pandori Giancoli^{5*}

Hamílcar Boucinhas^{6*}

Lilian Regina M. de Oliveira^{7*}

Mario Sérgio Nader^{8*}

Simone Campagnucci^{9*}

^{*} Professora-doutora, Universidade Mackenzie, professora PPI na FAU-Mackenzie - lmrubano@osite.com.br;

^{2*} Arquiteta-pesquisadora - aline_fidalgo@yahoo.com.br

^{3*} Arquiteto-pesquisador - andre_mazzer@yahoo.com.br

^{4*} Aluno FAUMACK - 10º sem. - steiner_fabio@yahoo.com.br

^{5*} Arquiteto-pesquisador - giullianopg@yahoo.com.br

^{6*} Arquiteto-pesquisador - hboucinhas@uol.com.br

^{7*} Aluna FAUMACK - 10º sem. - limachado11@yahoo.com.br

^{8*} Aluno FAUMACK - 10º sem. - mariosnader@yahoo.com.br

^{9*} Arquiteta-pesquisadora - sicampa@uol.com.br

Resumo

A discussão moradia coletiva x unidade unifamiliar no lote esteve muito presente nas décadas de 40 e 50 e apareceu estruturada em três eixos, basicamente identificados:

- No ideário do Movimento Moderno a essência da vida urbana das cidades industriais estava pautada na existência coletiva.
- Na defesa de Atílio Corrêa Lima para a habitação plurifamiliar, a qual considerava um estágio superior da própria organização da sociedade:

“Não se justifica que se procure no conceito individualista extremado, a solução do problema, quando toda a atividade do homem civilizado, repousa nos benefícios do trabalho coletivo. Se na sociedade humana todas as atividades estão subdivididas para que cada parcela contribua para o todo, se tudo é obra da cooperação, porque somente na habitação vai o homem procurar o isolamento em pequenos feudos (...). A habitação coletiva será, não uma transformação de hábitos, mas apenas uma adaptação a um nível de vida superior. A casa individual isolada não desaparecerá mas tenderá a restringir-se em habitação das classes remediadas.” (LIMA, Arquitetura (14):1963,p.5).

- Na possibilidade e no interesse da investigação tipológica, devido à influência das discussões das vanguardas européias.

A densidade populacional também aparece como tema que instiga a investigação tipológica porque é um índice importante a se considerar no barateamento do custo da terra e da infra-estrutura por morador e, também, está relacionada à possibilidade de ampliação ou manutenção das áreas livres e coletivas.

Nesta discussão surgem diferentes interfaces com as pré-existências da cidade, uma outra proposta de organização programática, estudos variados de tipologia e formas diversas de se definir espaços coletivos e públicos.

Identificar essas diferentes hipóteses e os seus resultados espaciais (a partir de dois projetos dos Institutos de Aposentadoria e Pensão – ambos da década de 40) corresponde à nossa proposta de discussão ao III DOCOMOMO SP.

Palavras-Chave

Habitação coletiva; Unidade de Vizinhança; Unidade de Habitação.

Abstract

The debate concerning multi-familiar housing vs. individual housing was often brought into discussion during the forties and fifties, mostly based on 3 foundations:

- According to the Modern Movement, the essence of urban life in industrial cities was based on a collective way of living.
- On Attilio Lima defense of the idea of multi-familiar housing as an upper level of social organization

“Searching for a solution for the problem in an extremely individualistic concept is not justifiable, since all activities of a civilized individual depend on the benefits of collective work. Considering that, in human society, all activities are divided so that each parcel may contribute to the whole, and that most benefits result from mutual cooperation, then why should men seek for isolation in small feuds when it comes to housing?(...) Multi-familiar housing will become not only a change of pattern, but an adjustment to an upper level of living. The individual house will not disappear, but will become restricted to the middle-class.” (Lima, Arquitetura(14):1963,p.5).

- On the possibility and on a great interest in studying different typologies, under the European avant-garde influence.

Furthermore, densely concentrated areas also played a role in motivating studies about typology, as an important issue to be considered favoring cost reduction of land and facilities per resident, also in connection with the possibility of enhancing or maintaining open and collective areas.

In this discussion, different interfaces arose opposed to those already existent in the city, another propose of programmatic organization, a variety of typology studies and different ways of defining collective and public places.

The identification of these different propositions and their final results (analyzing two projects from the forties – of the IAP) is our suggestion for discussion in the III DOCOMOMO SP.

DUAS EXPERIÊNCIAS MODERNAS FOCANDO EDIFÍCIO E CIDADE: IAPI JAPURÁ E IAPC CIDADE JARDIM

Introdução

No Brasil, nas primeiras décadas da participação do Estado no tema da moradia coletiva, os projetos e as questões presentes nos debates apareceram associados às idéias do Movimento Moderno, propagado por diversos países. Pode-se dizer que, em alguns deles, recebeu uma tradução ou uma adaptação conforme as preocupações, os temas, as necessidades e a cultura locais.

As referências de cidade e os estudos de habitação mínima, que se iniciavam na discussão internacional organizada nos CIAM, e que desencadeou influências significativas, estiveram associados a uma visão de homem e de sociedade. De alguma forma, buscou-se traduzir essa visão no território das cidades, que por sua vez, passavam por transformações a partir das mudanças na forma de se produzir a vida material, e conseqüentemente, a produção de uma cultura de projeto.

No Brasil, mesmo que com condições efetivas de organização da sociedade diferentes daquelas do contexto europeu (nosso “modernismo sem modernização”) as proposições do Movimento Moderno influenciaram as primeiras décadas da produção habitacional norteadas pelo Estado.

No que se refere aos governos populistas do período em que uma política habitacional se viabilizava através dos recursos técnicos e financeiros dos Institutos de Aposentadoria e Pensões, o que se pode observar é que obras habitacionais de significado arquitetônico e urbanístico foram realizadas dentro de uma limitação própria à origem desta política: o atendimento da demanda era feito por categoria, priorizando-se os associados de cada Instituto específico (a tentativa de unificação, criando-se um órgão central – a Fundação da Casa Popular – sofreu resistências inicialmente, não tendo sido unanimemente apoiada pelas diversas forças políticas presentes naquele momento (BONDUKI, 1995).

Apesar das adversidades, a produção deste período resultou em projetos de qualidade: 124.025 unidades habitacionais foram edificadas, principalmente entre

1946 e 1950, número muito significativo, principalmente se comparado às 16.964 produzidas pela Fundação da Casa Popular em 18 anos de existência (BONDUKI, 1995).

São exemplos emblemáticos deste período: o Edifício Japurá (IAPI), do arquiteto Eduardo Kneese de Melo, na baixada do Bexiga; o Conjunto Residencial Santa Cruz (IAPB), projeto de Marcial Fleury de Oliveira; o Conjunto Residencial da Moóca (IAPI), do arquiteto Paulo Antunes Ribeiro; entre outros, visto que estes projetos introduziram novas referências às resoluções do edifício, às questões programáticas e às implantações.

O Surgimento da Habitação Social como Promoção do Estado até a Criação do BNH (1937-1964):

Formulações e Realizações das Décadas de 40 e 50.

A importância da arquitetura moderna brasileira como uma possível forma de apresentação – e de representação – na definição de uma imagem de modernização, fundamental para a estratégia social e econômica de um Estado que assume o projeto de industrialização e de desenvolvimento nacional, foi rapidamente absorvida pelo governo da década de 30 (RECAMÁN, 1996, p.12). É nesse contexto em que surge a habitação social no Brasil.

Os primeiros empreendimentos realizados pelas Caixas de Aposentadoria priorizavam a habitação unifamiliar isolada no lote, mas a partir da década de 40, começaram a ser propostas habitações coletivas, criticando-se duramente a casa com recuos e quintal, como sendo uma expressão conservadora, não condizente com os novos tempos, o novo homem e as novas possibilidades de vida coletiva colocadas às cidades.

Neste momento, a participação dos arquitetos na proposição e elaboração de formas de morar e de constituir o urbano passou a ter grande importância para a história da habitação social como componente fundamental da trama urbana: a habitação pensada como referência-base para a formação dos conjuntos urbanos e que passou a ser tema de importância nos Congressos de arquitetos.

As realizações dos IAPs e as do Departamento de Habitação Popular caracterizaram-se como sendo as principais do período das décadas de 40 e 50, referentes às formulações teóricas, arquitetônicas e urbanísticas voltadas à habitação social.

Conjunto Residencial Japurá

Instituto de Aposentadorias e Pensões dos Industriários - IAPI

Arquiteto Eduardo Kneese de Mello

O Edifício Japurá, projeto do arquiteto Eduardo Kneese de Mello para o IAPI (1947) é um dos exemplos emblemáticos da produção habitacional associada às questões do Movimento Moderno.

Na habitação popular do Brasil, foi precursor da aplicação dos princípios da *unité d'habitation* de Le Corbusier, antecedendo um ciclo de empreendimentos privados nos anos 50, como modelo de habitação vertical (BONDUKI, 1994, p.172).

Também possui caráter inovador em relação à cidade, pois foi destinado a trabalhadores das indústrias, classe de renda mais baixa do que as favorecidas por outros exemplares da arquitetura moderna na cidade, como o Edifício Esther do arq. Vital Brasil; o Edifício Anchieta (1941) dos irmãos Roberto ou o Edifício Prudência (1944), de Rino Levi (ROSSETO, 2002, p. 40).

Relação com a Cidade Existente

Situado na Baixada do Bexiga - antigo vale do córrego do Bexiga, entre as ruas Japurá e Santo Amaro, no bairro da Bela Vista, em São Paulo, este conjunto faz parte do Perímetro de Irradiação (proposto pelo Eng. Ulhôa Cintra nos anos 20 e implantado por Prestes Maia), que marcava o início da zona central.

Vila Barros – ao fundo, o cortiço “Navio Parado”
Fonte: BONDUKI (1999)

Anterior a implantação do edifício, existia no local um famoso complexo de cortiços – “Navio Parado”, “Vaticano”, “Geladeira” e “Pombal” –, conhecidos como Vila Barros, um símbolo, para a elite, para os higienistas e para a imprensa, de promiscuidade e precariedade da habitação popular, e que foi demolido em 1948. Paralelamente à renovação da obra do IAPI – que contou com o apoio da Prefeitura, interessada em renovar o Perímetro de Irradiação – o projeto contribuiu para um grave problema social do momento – a expulsão da população encortiçada, composta no caso, pela comunidade de negros e italianos que caracterizavam o bairro do Bexiga e que se concentravam neste conjunto de cortiços (BONDUKI, 1994, p. 171).

A proposta do Japurá como unidade habitacional de novo porte significava um “resumo” de cidade concentrada no edifício e que agrupava funções diversas, viabilizando também espaços de nova ordem.

O conjunto residencial é constituído por dois blocos – o maior de 14 andares que abriga 288 unidades duplex e o segundo bloco que possui dois andares, sendo o térreo comercial e o segundo andar quitinetes para solteiros.

Edifício Japurá inserido na malha urbana de São Paulo.

Fonte: BONDUKI (1999)

A solução laminar acompanha as curvas de nível existentes, e sua implantação é resultado também de uma nova ocupação que rompe com a quadra tradicional, porém propõe a mesma implantação – em relação aos desníveis e curvas do terreno – da situação pré-existente, o cortiço Navio-Parado. Ao mesmo tempo, Kneese, tirando partido da legislação vigente, que não permitia a verticalização junto ao alinhamento devido às ruas estreitas, insere o edifício, através da inflexão da lâmina na paisagem do centro da cidade. Esta inserção perdeu sua expressividade após o intenso processo de verticalização da região central (BONDUKI, 1994, p.172).

Ainda, em relação às limitações da legislação, Kneese de Mello utiliza-se do recuo para implantar o bloco mais baixo de comércio e quitinetes para solteiros.

Os acessos de pedestres são feitos por galerias envidraçadas, que compõe o traçado orgânico do conjunto. A partir do desnível do terreno, o arquiteto propõe duas soluções: as galerias que remetem à solução das passarelas que existiam nos cortiços do local (GALESI e CAMPOS, 2000); e o aproveitamento do subsolo para implantar a garagem, o restaurante e a lavanderia (relocada individualmente como tanques nas unidades) como parte dos equipamentos coletivos.

Relação entre Espaço Público, Coletivo e Privado

O espaço público restringe-se às vias de acesso ao conjunto e calçadas. Os espaços semipúblicos do conjunto, como o centro comercial, apesar de edificados, estão desativados no momento deste trabalho.

Os espaços coletivos, isto é, de acesso controlado, essencialmente de uso dos moradores, são constituídos pelo teto-jardim com a marquise recortada e a área de recreação infantil no primeiro pavimento. Além disso o projeto previa equipamentos de uso coletivo citados anteriormente.

O espaço privado - as unidades residenciais - são de dois tipos: duplex e quitinetes.

Térreo do bloco de quitinetes - área comercial (em vermelho); circulação de pedestres pela galeria envidraçada (em amarelo); e pavimento tipo do bloco dos apartamentos duplex.
Fonte: RUBANO (2001)

Espaços de uso coletivo: teto-jardim e a marquise recortada, a área de recreação infantil no primeiro pavimento
Fonte: Arquitetura e Urbanismo 45 (1993)

Moradia Coletiva : Investigação Tipológica e Revisão Programática

A busca de densidade compatível com o solo urbano, estimulou a investigação tipológica. No caso, a unidade duplex reduz os custos, pois possibilita um menor número de paradas do elevador e pé-direito diferenciado, reduzindo os

pavimentos ímpares (sala e cozinha), obedecendo à legislação (2,50 m para sala e cozinha e 3,00 m para dormitório); e ainda, possibilitando o acréscimo de dois pavimentos, sem ultrapassar o limite vertical que a legislação impunha.

A circulação, reduzida a um corredor central a cada dois pavimentos, dá acesso aos apartamentos e é uma aplicação em pequena escala dos princípios corbusianos, uma “espécie de rua interna” (BONDUKI, 1994, p.172).

A unidade duplex possui área interna de 69,50 m², distribuída em dois pisos: no piso inferior, sala e cozinha; e no piso superior, 2 dormitórios e banho (com ventilação de poços internos), sendo o acesso entre estes dois pisos feito por escada interna.

A “quitinete para solteiros”, possui área interna de 20 m² sendo: dormitório-sala, banho e cozinha.

Planta dos apartamentos tipo.
Disponível em:
<<http://www.vitruvius.com.br/arquitextos/arq031/bases/03tex.asp>>

Planta das quitinetes tipo.
Fonte: Arquitetura e Engenharia 35 (1955)

Conjunto Residencial Cidade-Jardim

Instituto de Aposentadorias e Pensões dos Comerciantes – IAPC
Arquiteto Eduardo Kneese de Mello

Conjunto: Relação entre Espaço Público, Coletivo e Privado

O Conjunto Residencial Cidade-Jardim (1947) é projeto também do arquiteto Eduardo Kneese de Mello, em colaboração com arq. Hélio Duarte, para o IAPC (Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Comerciantes) em São Paulo.

Trata-se de um projeto não executado, localizado às margens do Rio Pinheiros, na altura da Ponte Cidade Jardim.

IAPC Cidade Jardim, às margens do Rio Pinheiros, na altura da Ponte Cidade Jardim
 fonte: RUBANO (2001)

Como vimos, na proposta do IAPI Japurá (1947), o arquiteto aplica parcialmente os postulados modernistas. Já no IAPC Cidade Jardim, estes postulados são propostos através da unidade de vizinhança, no qual o arquiteto realiza o projeto completo e auto-suficiente em relação à cidade.

A ocupação do solo e a densidade são itens colocados como temas que instigam a investigação tipológica, permitindo um barateamento do custo da terra e a ampliação das áreas coletivas e públicas. No caso deste projeto, Kneese propõe uma ocupação constituída de um bloco residencial (com 520 unidades – 10 andares com 52 apartamentos por andar, sobre pilotis) e renques de casas geminadas (518 unidades – sendo 486 casas com 3 dormitórios e 32 casas com 4 dormitórios) – num total de 1118 unidades; além de prever uma diversidade de equipamentos coletivos que completava a proposta como por exemplo, creche, jardim de infância, escola primária, pronto-socorro, maternidade, áreas recreativas e um centro comercial. Esta implantação estabelece uma ligação entre os equipamentos coletivos, blocos de habitação e circulação.

Planta dos pavimentos
 térreo e superior das
 casas geminadas, com 3
 dormitórios
 Fonte: RUBANO (2001).

A proposta para este conjunto possuía uma excelente solução no tratamento do espaço público - com desenho e destinação específica – como as marquises das vias de pedestres que interligam habitação e equipamentos.

Sistema de Acesso e Circulação

A partir da idéia da cidade como um imenso parque, onde os térreos dos edifícios seriam livres possibilitando a fluidez do espaço público, ou ainda, onde os equipamentos coletivos seriam dispostos a distâncias facilmente percorridas a pé, a separação entre a circulação de pedestres e a do tráfego motorizado aparece como consequência.

Croquis da circulação coberta (marquise) para pedestres
Fonte: ARCHITECTURE D'AUJOURD'HUI (1952)

A forma como esta separação pode se dar, será proposta e projetada pelos arquitetos a partir das especificidades de cada local, aparecendo sobre a forma de:

1. hierarquização das vias: pela posição e dimensionamento delas em relação às áreas habitacionais – as vias de acesso ao conjunto e de maior fluxo são periféricas, as vias de distribuição pelas quadras têm caixas mais estreitas e as locais (exclusivas aos moradores) algumas vezes terminam em balão de retorno;
2. desenho especial caracterizando a prioridade do caminho do pedestre, como por exemplo, as “calçadas” cobertas propostas pelos arquitetos;
3. diferença de nível quando no cruzamento inevitável das vias de pedestres com as de veículos;
4. implantação das edificações habitacionais, onde se prevê número razoável de crianças em local mais favorável da gleba, quando considerado o sistema viário existente.

Para evitar a travessia da Avenida Cidade Jardim, cujo trânsito é rápido e intenso, colocou-se as residências com crianças do mesmo lado dessa avenida. Dessa forma, as residências dos solteiros ficaram idealizadas à direita da avenida, no sentido centro-bairro, e as famílias maiores à esquerda. (KNEESE DE MELLO, Acrópole (184):1954, p.183).

Diagrama de ordenação dos equipamentos coletivos, blocos de habitação e circulação
Fonte: SEGAWA (1998)

Revisão Programática

No caso desta proposta do IAPC Cidade Jardim, a revisão consiste na concepção de um sistema espacial que integra, através das marquises, os usos coletivos e privados. Neste momento, consolida-se o conceito de unidade de vizinhança que configurava um padrão mínimo de território hierarquizado racionalmente e auto-suficiente, que dava autonomia ao conjunto (SEGAWA, 1998, p.119).

Considerações Finais

Os projetos para o IAPI Japurá e o IAPC Cidade Jardim colocam questões de revisão programática – unidade de habitação (teto-jardim, os pilotis e as ruas internas, integração entre habitação e equipamentos coletivos) e unidade de vizinhança (padrão de território racionalmente hierarquizado e com certa autonomia em relação à cidade) – e se destacam, por esta proposição, como singulares na arquitetura moderna no Brasil no que se refere à proposta de habitação coletiva e vertical.

Nesta revisão, se destacam em ambos os casos, o rompimento da quadra tradicional, através de duas soluções de implantação: no caso do Japurá, a remoção dos cortiços existentes, porém com a mesma implantação e resolução de acessos – passarelas que vencem desnível e edifício que acompanha a curva de nível –, e no caso Cidade Jardim, a idéia de conjunto autônomo em relação à cidade.

Não ocorreu como quantidade desejada e necessária propostas semelhantes que tivessem por referência a unidade de habitação, para moradia popular. Porém sua contribuição foi fundamental no processo de transformação da área central repercutindo em inovações de modernização urbanística e verticalização (GALESI e CAMPOS, 2000), bem como a propagação dos postulados da arquitetura moderna para habitação coletiva.

Portanto, considerando a demanda do país por habitação – uma questão de longa data – como Kneese enfatizava, é um desperdício o investimento nestes projetos não executados. Estes novos modos de pensar a cidade e as novas formas de morar, não permaneceram, no caso brasileiro, como parâmetros às políticas públicas, nem se tornaram referências a serem reeditadas, reelaboradas

ou revistas para produção de habitação social, muito devido ao fato de nunca ter se constituído aqui um estado do bem-estar social, que viabilizasse políticas imbuídas de ações a longo prazo, contínuas e democráticas.

Referências Bibliográficas

BAYEUX, Glória Maria. *O debate da arquitetura moderna brasileira nos anos 50*. Dissertação de Mestrado apresentada à FAU-USP em 1991.

BONDUKI, G. Nabil. *O início da política habitacional social no Brasil*. São Paulo. Tese de doutoramento apresentada à FAU-USP em 1995.

BONDUKI, Nabil Georges. *Origens da habitação social no Brasil: Arquitetura Moderna, Lei do Inquilinato e Difusão da Casa Própria*. Companhia das Letras, São Paulo, 1994, p. 171-172.

BRUNA, Paulo. Tese de Livre Docência: Os Primeiros arquitetos modernos. Habitação Social no Brasil 1930-1950. FAUUSP, 1998.

GALESI, René e CAMPOS, Cândido M. "Edifício Japurá: Pioneiro na aplicação do conceito de "unité d'habitation" de Le Corbusier no Brasil." *Arquitextos* 31, portal Vitruvius, novembro de 2000. Disponível em: <<http://www.vitruvius.com.br/arquitextos/arq031/bases/03tex.asp>> Acesso em 28/06/2005.

RECAMÁN, Luiz. *Por uma arquitetura brasileira*. Dissertação de mestrado apresentada a FFLCH – USP, 1996.

ROSSETO, Rosela. *A Promoção privada de habitação econômica e arquitetura moderna 1930-1964*. Fapesp, São Paulo, 2002, p. 40.

RUBANO, Lizete M. Tese de doutorado: *Cultura de projeto: um estudo das idéias e propostas para habitação coletiva*. FAUUSP, 2001. Orientador: Prof. Dr. Dacio Ottoni.

SEGAWA, Hugo. *Arquiteturas no Brasil 1900-1990*. Edusp, São Paulo, 1998. p. 119.